

YOZUVCHI LISONIY SHAXSINING VOQELANISHIDA – INDIVIDUAL USLUB

Saatova Surayyo Ismailovna

O‘zbekiston Milliy universiteti “O‘zbek tilshunosligi” kafedrasida o‘qituvchisi, PhD

Ergashova Gulshirin Azamat qizi

O‘zMU Jurnalistika va o‘zbek filologiyasi fakulteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15600673>

Lisoniy shaxs til imkoniyatlaridan to‘liq foydalanuvchi, lisoniy bilimni amalda nutqi orqali namoyon eta oluvchi, tilga ta‘sirini o‘tkazuvchi shaxsdir. Rus tilshunosi Y.N.Karaulov “Har qanday matn ortida lisoniy tizimlarni egallagan shaxs turadi”, – deya ta‘kidlaydi. Badiiy matn boshqa matn turlaridan imkoniyatining kengligi bilan ajralib turadi. Yozuvchining ijodiy mahsuli bo‘lmish badiiy matn til va shaxs munosabatlarini o‘rganishdagi asosiy manba bo‘lib, unda shaxsning, ya‘ni yozuvchining lisoniy bilimi, salohiyati, so‘z qo‘llash mahorati, olamni anglashi va uni ifodalashi yaqqol namoyon bo‘ladi. Lisoniy shaxs tushunchasiga D.Niyazova “Badiiy matnda lisoniy shaxs tiplari” deb nomlangan dissertatsiyasida “*Lisoniy shaxs* nutq tuzuvchi va uni idrok etuvchi, tildan foydalanish jarayonida unga o‘z shaxsiy sifatlari bilan ta‘sir ko‘rsatuvchi, jamiyatda shakllangan milliy-madaniy qarashlarni tilda namoyon etuvchi shaxsdir”, – deya baholaydi. Albatta, lisoniy shaxsga xos bu xususiyatlar, avvalo, badiiy matnda namoyon bo‘ladi. Yozuvchi matn yaratar ekan, ma‘lum xalqqa xos milliy-madaniy qarashlarni ham, shaxsiyatga xos bo‘lgan sifatlarni ham personajlar nutqi orqali matnda ifodalaydi. Demak, har bir badiiy matnda, avvalo, o‘sha matnni yaratgan yozuvchi lisoniy shaxsi yotadi. Yozuvchilar personajlarini jonli va hayotiy chiqishi uchun ularning nutqidagi til vositalarni va xatti-harakatlarini individual xarakter xususiyatlariga, ya‘ni biologik-fiziologik jihatlari, patologik belgilari, ruhiyati, kasbi, jamiyatdagi roli va maqomi, qiziqishlari, dunyoqarashi, salohiyati, saviyasi va boshqa holatlarga muvofiq yaratadi. Shuningdek, muallif personajlarning jonli chiqishida ular nutqida jamiyatdagi mavqeyi va rolga munosib til birliklarini tanlay olishi ham muhimdir. Zero, X.Yo‘ldasheva ta‘kidlaganidek, “Badiiy asarlar matnda personajlarning ijtimoiy mavqeyi va rolini aniq tasvirlash muhim ahamiyatga ega. Yozuvchi personajlarining individual qiyofasini gavdalantirishda ularning jamiyatdagi ijtimoiy maqomi va roldan kelib chiqib yondashadi. Asarda personajlar nutqi ularning ijtimoiy roli va mavqeyiga muvofiq tarzda shakllantiriladi”. Demak, yozuvchining mahorati turli his-tuyg‘ularga ega qahramonlarning lisoniy shaxsini shakllantira olishida, ularning o‘ziga xosligini ko‘rsatib bera olishida ko‘rinadi. Darhaqiqat, har bir mohir yozuvchi personajlarni shakllantirayotganida ularning nutqidagi birliklarni individual xususiyatlariga munosib ehtiyotkorona tanlaydi. Badiiy matn yozuvchi va shoirlarning olam haqidagi bilimlarini yaqqol ko‘rsata oladi. Badiiy matnni tahlil qilishda yozuvchi shaxsini hisobga olish, lisoniy birliklarning matnda bajargan vazifasini tahlil qilish muhim. Yozuvchi qo‘llagan lingvistik birliklarni, personajlar nutqini tahlil qilish bilan yozuvchining lisoniy shaxsini belgilash mumkin. Yozuvchi lisoniy shaxsini aniqlashda, avvalo, uning individual tili (idiolekti) va individual uslubi (idiostili)ga murojaat etiladi. M.Umurzoqova ham “Muallif lisoniy shaxsining tadqiqi uning til birliklarini aktuallashtirish mahorati, olamning lisoniy manzarasini o‘ziga xos uslub va bo‘yoqlarda berishi haqida tasavvur paydo qiladi, shuningdek, uning idiouslubi haqida axborot tashiydi” deb yozadi. Shu asosda lisoniy shaxs tushunchasi bilan birga idiolekt hamda idiostil tushunchalari ham kirib kelgan. Demak, yozuvchining individual tili va uslubi uning lisoniy shaxsini belgilashdagi eng asosiy ko‘rsatkichlar hisoblanadi. Yozuvchi lisoniy shaxsining o‘ziga xosligini belgilovchi individual tili va uslubida bevosita asarlarining lingvopoetikasiga tahlilga tortiladi. Masalan, metaforalar

yozuvchining olamni qay darajada idrok etishi, obrazli fikrlash uslubi, tasavvur va tafakkur dunyosi, olamni qanday anglashining o'ziga xosligini ko'rsatadi. Yosh J.Jovliyev asarlaridagi metaforalarning e'tiborli jihati, shundaki, o'ziga xos sintaktik qurilishga ega. *"Musofirlik to'ni, g'ariblik kavushi – yozin-qishin kiyiladigan bo'ldi". "So'raydiganim yuq", - deb darsga ham bormay qo'yaverardim. Ammo ko'nglim yetim qo'zi edi.* (J.Jovliyev. "Qo'rqma") Muallif asarlarida o'xshatishning ham o'ziga ko'rinishlari uchraydi: *"Momomning qornida yotib, uning ko'z yoshlarini artaman, oppoq sochlarini silayman, shu yerda mudrayman, sag'ir qo'y qurigan saksovul soyasiga o'zini urganday"*. Har bir ijodkorning o'ziga xos uslubi tilda mavjud leksemalarni o'z ma'nosidan tashqari boshqa yangi ma'nolarda qo'llay olishida, yani nutqiy okkozionallar yarata olishida ham ko'rinadi. *"Uning ko'zlari muzlagandi"*. Bu yerda *muzlagandi* so'zi odatda holatni kuchliroq va obrazliroq tasvirlash uchun ishlatilgan. Garchi muzlamoq fe'li mavjud bo'lsa-da, *muzlagandi* so'zi ko'proq hissiy va ekspressiv bo'yoqqa ega. Bu so'zning qo'llanilishi ko'zlardagi sovuqlikni, hissizlikni ta'kidlashga xizmat qilyapti. Yoki *"Butun mamlakatda ishsizlik semirmoqda"* bu o'rinda ko'paymoqda ma'nosini beruvchi semirmoqda so'zi ham alohida uslubiy vazifa bajaragan. Okkozional so'zlar yozuvchining haqiqiy yaratuvchilik qobiliyatini ko'rsatuvchi nutqiy hodisadir. J.Jovliyev asarlarida anaforalar ham uslubiy vazifa bajaradi. Anafora – bir xil so'z yoki jumlaning gap boshida takrorlanishi. Bu usul nutqqa ta'sirchanlik, ritmik beradi va muayyan g'oyani ta'kidlash uchun xizmat qiladi. *"Men qo'rqmayman, men kurashaman, men g'alaba qozonaman"* – qahramonning qat'iy niyati, ishonchi, *"Umid bor, ishonch bor, sevgi bor"* – umid, ishonch va sevgi uchligining ahamiyati anafora orqali kuchaytirilgan. *"Vatan uchun, xalq uchun, kelajak uchun kurashamiz"* – maqsadlar anafora orqali tartiblangan va urg'u berilgan. Alliteratsiya – bir xil undosh tovushlarning so'zlarda takrorlanishi. Bu usul nutqqa ohangdorlik, joziba beradi. J.Jovliyev asarlarida bu holat ham ko'plab uchraydi. *"Sokin suhbat sari sayr qildik"* – "S" tovushining takrorlanishi nutqqa ohangdorlik beradi. *"Qalbimda qayg'u, qalbimda quvonch"* – "Q" tovushining takrorlanishi ziddiyatni kuchaytiradi. J.Jovliyevning asarlari tiliga ahamiyat qaratilganda parsellyat (bo'laklangan) birliklar alohida ahamiyat kasb etadi. Parsellyatsiya – bu gapni bir nechta qismlarga bo'lish, ularni vergul, tire yoki nuqta bilan ajratish orqali ta'sirchanlikni oshirish usuli. Bu usul nutqqa musiqiylik beradi, ohangdorlikni kuchaytiradi, ma'noni ta'kidlaydi va o'quvchining e'tiborini jalb qiladi. Asarlarida parsellyatsiya turli maqsadlarda ishlatiladi. Masalan, hissiyotni kuchaytirish, g'azabni, sevgini, sog'incni, qo'rquv va turli holatlarni kitobxonga ta'sirchan ifodalashda: *"Men qo'rqdim... Juda qo'rqdim... O'limdan ham qo'rqdim". "U keldi. Birdan. Kutilmaganda", "Men jim qoldim. So'zsiz. Hech nima demadim", "Bu – haqiqat... Achchiq haqiqat...", "Sog'indim... Seni... Juda sog'indim..."* Ushbu holatlar yozuvchining o'ziga xos uslubi bilan birga asarning yengil o'qilishiga ham xizmat qiladi.

Sh.Qalandarovning ta'kidlashicha, "Adib personajlarini matnda jonli til sohiblariga tenglashtira olsagina, ularni lisoniy shaxs deyish mumkin".

– *Mana bu qo'ylarning ham tarixi bormi?*

– *Bor, bolam.*

– *O'tirik gapirmang!*

– *Qo'ylarning tarixi qo'ylik, qullik...*

– *Qanday qilib qo'yda tarix bo'ladi, bobo? Axir ular hayvon-ku!* (J.Jovliyev. "Qo'rqma") Bu o'rinda *o'tirik* yolg'on ma'nosida qo'llangan bo'lib, bunday leksik birliklar yozuvchi lisoniy shaxsini belgilashda uning o'ziga xos idiolektini ko'rsatishda muhim vosita bo'lib xizmat qilgan.

Shuningdek, shu birgina bobo va nabiraning dialogidan asar tilining naqadar jonli va hayotiyiligini sezish mumkin.

J.Jovliyevning o'ziga xos lisoniy shaxsini ko'rsatadigan jihatlardan yana biri bu asarlarida sarkazm va ironiyaning juda ko'p uchrashidir. Yozuvchi bu usullardan jamiyatdagi illatlarni tanqid qilish, qahramonlarning ichki dunyosini ochib berish va asarga o'ziga xos joziba berish uchun foydalanadi:

Sarkazm – achchiq, kinoyali istehzo bo'lib, u ochiqchasiga tanqidni ifodalaydi, muammolarni ko'rsatish uchun ishlatiladi. J.Jovliyev asarlarida ijtimoiy tanqidlar ham uchraydi. *“Bizda hamma narsa yaxshi. Faqat yaxshi narsalar yaxshi emas, xolos”*. Bu gapda yozuvchi jamiyatdagi muammolarni yashirishga urinishni sarkazm orqali fosh qiladi. *“Ular xalq uchun jon kuydiradi. O'z cho'ntaklari uchun ko'proq”*. Bu amaldorlarning korrupsiyalashganligini, xalq manfaatlarini o'ylamasligini ochiqchasiga tanqid qiladi. *“Bizda eng zo'r ta'lim. Faqat bilim beradigan odam yo'q”*. Bu ta'lim tizimidagi muammolarni, sifatning pastligini sarkazm bilan ko'rsatadi. *“Agar hammamiz qo'rqmasak, qanday qilib bu dunyoda tartib bo'ladi?”* (J.Jovliyev. “Qo'rqma”) Bu yerda *tartib* so'zi ostida aslida adolatsizlik, zo'rvonlik va zulm yashiringan. Sarkazm orqali bu holatga qarshi norozilik ifodalanadi.

Ironiya – so'zning teskari ma'noda ishlatilishi. Ya'ni, aytilgan gapning maqsadi aslida uning aksini bildirishdir. U sarkazmga qaraganda yumshoqroq va yashirinroq tanqidni ifodalaydi. Qahramon xarakterini ochish: bir qahramonning boshqa bir qahramonni maqtab, aslida uni pastga urushi ironiya hisoblanadi: *“U juda aqlli. Shuning uchun hech kim uni tushunmaydi”* jumlasini orqali aqlli odamning jamiyatda o'z o'rnini topa olmasligiga ishora qiladi. Voqelikni tasvirlash: biror voqea yuz berayotganda, qahramonning ichki fikrlari bilan voqelik o'rtasida ziddiyat bo'lsa, ironiya yuzaga keladi: *“Hamma xursand edi. Faqat men yig'lagim kelardi”* jumlasini voqelikning qahramonga ta'sirini ochib beradi. Adolatsizlikni ko'rsatish: *“Qonun hamma uchun teng. Faqat ba'zilar uchun tengroq”*. Bu jumla qonunning amalda ba'zan amaldorlar tomonidan buzilishi, adolatli ishlamasligini, ba'zi odamlarga imtiyoz berilishini ironiya bilan tanqid qiladi.

J. Jovliyevning lisoniy shaxsi yoki lingvistik individualligi tilining boyligida, obrazlilikida, asarlarida ohangdorlik va ichki musiqiylik kuchli, badiiy ifoda vositalaridan mohirona foydalanishida ko'rinadi. Muallif sodda uslub orqali murakkab falsafiy mushohadaga chorlaydi. Uning personajlari nutqida milliy ruh, o'zbek xalqining qadriyatlarini, urf-odatlarini va milliy tafakkuri aks etadi. Yozuvchi o'zbekona dunyoqarashni ifodalaydigan xalqona paremalardan keng foydalanadi. Umuman olganda, J. Jovliyev asarlarida yozuvchi lisoniy shaxsiyati o'zbek tilining boy ifoda imkoniyatlarini samarali tarzda ishlata oladigan, o'ziga xos til va uslubga ega bo'lgan shaxs sifatida namoyon bo'ladi.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Караулов Ю.Н. Русская языковая личность и задача её изучения // Язык и личность. – М.: Наука, 1989. – С. 3-8.
2. Ниязова Д. Бадий матнда лисоний шахс типлари: Филол. фан. б. фалс. док. (PhD) дисс. автореф. – Қарши, 2020. – В. 21.

3. Қаландаров Ш. Ўзбек лингвомаданий муҳитида халқ мақоллари эвфемизацияси: Филол. фан. б. фалс. док. (PhD) дисс. – Фарғона, 2019. – Б. 109.
4. Saatova S. O'zbek tilida lisoniy shaxs shakllanishining ijtimoiy omillari. Filol. fan. b. fals. dok. (PhD) diss. avtoref. – Toshkent, 2025. – 59 b.
5. Umurzoqova M. Badiiy matnda lisoniy shaxs voqelanishining sotsiopragmatik va lingvomadaniy aspekti: Filol. fan. dok. (DSc)... diss. – Toshkent, 2024. – B. 23.
6. Yo'ldasheva X. Badiiy matnning sotsiopragmatik tadqiqi: Filol. fan. dok. (DSc)... diss. – Qarshi, 2023. – B. 133.

INNOVATIVE
ACADEMY